

Servicestelle Forschungsdaten der Universität Bonn

Info: <https://www.forschungsdaten.uni-bonn.de>

Kontakt: forschungsdaten@uni-bonn.de

Datum: Juni 2026

Nutzer*innenbefragung zur FDM-Beratung der Servicestelle Forschungsdaten an der Universität Bonn 2023-2025

Zusammenfassung

Die Servicestelle Forschungsdaten (SFD) der Universität Bonn führt jährlich eine online-Umfrage durch, um ihr Beratungsangebot zu evaluieren. Der vorliegende Bericht enthält eine Auswertung der Antworten von Forschenden, die im Zeitraum 2023-2025 durch die SFD beraten wurden. An den entsprechenden Umfragen haben sich insgesamt 79 von 219 angeschriebenen Forschenden beteiligt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 36%.

Die Teilnehmenden haben das Beratungsangebot der SFD insgesamt als sehr positiv bewertet. Die Reaktionszeiten wurden überwiegend als sehr schnell wahrgenommen. Die große Mehrheit hat angegeben, dass die SFD ihnen brauchbare Hinweise an die Hand gegeben, ihr Handlungswissen über FDM erweitert und sie - wenn zutreffend – an kompetente Stellen weitervermittelt hat. 90% der Teilnehmenden konnten ihre FDM-bezogenen Anliegen daraufhin voll und ganz oder zumindest in den wichtigen Aspekten lösen und alle Teilnehmer*innen würden die SFD ihren Kolleg*innen grundsätzlich weiterempfehlen.

Neben dem positiven Feedback wurden von den Teilnehmenden jedoch auch Desiderate und Verbesserungsvorschläge artikuliert, aus denen die SFD einige Impulse für die weitere Arbeit ableiten kann. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Unterstützung von Datenmanagementplänen und Förderanträgen, Öffentlichkeitsarbeit und Rechtsfragen zu Forschungsdaten.

Zitiervorschlag: Bittner, Christian (2026): Nutzer*innenbefragung zur FDM-Beratung der Servicestelle Forschungsdaten an der Universität Bonn 2023-2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20411709>

Nutzungslizenz: CC-BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>)

Die zugehörigen Daten sind über bonndata unter <https://doi.org/10.60507/FK2/DOCM9T> verfügbar.

Inhalt

1. Ausgangslage.....	3
2. Methodisches Vorgehen	3
3. Auswertung der Ergebnisse.....	5
3.1. Wie sind Sie auf die Servicestelle Forschungsdaten aufmerksam geworden?	5
3.2 Welcher wissenschaftlichen Fachrichtung lässt sich Ihre Forschung (überwiegend) zuordnen?.....	6
3.3 In welchem Stadium befand sich das Vorhaben bzw. der Arbeitszusammenhang, für den Sie FDM-Beratung gesucht haben?.....	7
3.4 Zu welchen Themen des Forschungsdatenmanagements haben Sie damals Beratung oder Informationen gesucht?	8
3.5 Wie empfanden Sie die Reaktionszeit der Servicestelle auf Ihre Anfrage nach Unterstützung?.....	10
3.6 Wie haben Sie die Beratung oder Information der Servicestelle zu Ihrem FDM-Anliegen erlebt?	10
3.7 Haben Sie am Ende Ihr Anliegen bezüglich FDM befriedigend lösen können?	12
3.8 Falls zutreffend: welche Aspekte Ihres Anliegens bezüglich FDM konnten am Ende nicht befriedigend gelöst werden?	12
3.9 Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Unterstützung der Servicestelle zur Lösung Ihres FDM-Anliegens?	14
3.10 Würden Sie Ihren Kolleg(inn)en die Nutzung der Servicestelle für FDM-Fragen empfehlen?	15
3.11 Bei welchen Punkten sehen Sie Verbesserungsbedarf für die Arbeit der Servicestelle? .	15
3.12 Bei welchen Punkten haben Sie die Arbeit der Servicestelle als positiv erlebt?	17
3.13 Für welche Aspekte der FDM-Thematik in Ihrem Arbeitsfeld sollten Angebote gemacht werden? 17	
4. Diskussion wiederkehrender Freitext-Anmerkungen	19
4.1. Unterstützung von Datenmanagementplänen und Förderanträgen	19
4.2. Rechtsfragen zu Forschungsdaten	20
4.3. Öffentlichkeitsarbeit und Awareness.....	20
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	21
Anhang	23
A) Ergebnistabellen aus der Nutzerbefragung	23
B) Fragebogen der Nutzerbefragung	29
B.1 Deutsche Version	29
B.2 Englische Version	32
C) Erhebungsmaterialien zur Durchführung der Nutzerbefragung.....	35
C.1: Email mit Aufruf zur Teilnahme an der Befragung	35
C.2 Erinnerungsmail zur Teilnahme an der Befragung.....	36

1. Ausgangslage

Die Servicestelle Forschungsdaten (SFD) der Universität Bonn bietet seit ihrer Gründung im März 2019 Beratungen zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an. Dieses Angebot richtet sich an alle Forschenden der Universität Bonn, unabhängig vom Umfang des Projektes, des akademischen Status oder der Fachdisziplin der Anfragenden. Bis Ende 2025 wurden insgesamt 432 Beratungen durchgeführt. Das Spektrum reicht von Promovierenden, Einzelprojekten oder Arbeitsgruppen – die sich beispielsweise zu Fragen der Projektplanung, nach Speicherlösungen oder der Publikation von Forschungsdaten erkundigen – bis hin zu SFBs, Exzellenzclustern oder Instituten, wo teilweise eine strategische Unterstützung in den Bereichen Management oder Kompetenzvermittlung angefragt wird. Teilweise können Beratungsanfragen durch wenige Emails beantwortet werden, teilweise erstrecken sich Beratungen über längere Zeiträume mit mehreren Gesprächsterminen.

Um das Beratungsangebot der Servicestelle zu evaluieren, wurde erstmals im Frühjahr 2023 eine online-Umfrage unter den Forschenden durchgeführt, die im Zeitraum 2019-2022 auf das Beratungsangebot der Servicestelle zurückgegriffen haben. Diese Umfrage wurde seitdem jährlich wiederholt. In diesem Folgebericht werden die Rückmeldungen der Forschenden ausgewertet, die in den Jahren 2023-2025 beraten wurden. Zentrales Ziel der Befragungen ist es, den Erfolg des FDM-Beratungsangebotes zu messen: konnte den Forschenden bei ihren Anliegen geholfen werden? Waren die Forschenden zufrieden mit der Unterstützung? Darüber hinaus sollte die Befragung Anhaltspunkte liefern, um die Dienste der SFD zu verbessern und zielgerichtet auszubauen.

2. Methodisches Vorgehen

Der Fragebogen ist fast deckungsgleich zu der vorangegangenen Nutzer*innenbefragung der SFD, die im Jahr 2023 durchgeführt wurde. Diese Befragung wiederum basierte in weiten Teilen auf einer vergleichbaren Studie, aus dem Jahr 2019 von der Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement der Universität Jena.¹ Jedoch wurde dieser ursprüngliche Fragebogen wesentlich gekürzt und in einigen Details sprachlich angepasst. Zudem wurde eine Frage danach ergänzt, wie die Forschenden auf die SFD aufmerksam geworden sind. Der so entstandene Fragebogen umfasst die folgenden 13 Einzelfragen:

1. Wie sind Sie auf die Servicestelle Forschungsdaten aufmerksam geworden?
2. Welcher wissenschaftlichen Fachrichtung lässt sich Ihre Forschung (überwiegend) zuordnen?
3. In welchem Stadium befand sich das Vorhaben bzw. der Arbeitszusammenhang, für den Sie FDM-Beratung gesucht haben?
4. Zu welchen Themen des Forschungsdatenmanagements haben Sie damals Beratung oder Informationen gesucht?
5. Wie empfanden Sie die Reaktionszeit der Servicestelle auf Ihre Anfrage nach Unterstützung?
6. Wie haben Sie die Beratung oder Information der Servicestelle zu Ihrem FDM-Anliegen erlebt?
7. Haben Sie am Ende Ihr Anliegen bezüglich FDM befriedigend lösen können?
8. Falls zutreffend: welche Aspekte Ihres Anliegens bezüglich FDM konnten am Ende nicht befriedigend gelöst werden?

¹ Vock et al. (2019): Evaluation der FDM-Beratung 2019 - Evaluation des Beratungsangebots der Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement (KS FDM) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Online unter https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00046290/eeFDM_Projekt_Bericht_4_2_Evaluation_FDM_Beratung_2020-01-07.pdf (letzter Abruf 26.04.2023)

9. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Unterstützung der Servicestelle zur Lösung Ihres FDM-Anliegens?
10. Würden Sie Ihren Kolleg(inn)en die Nutzung der Servicestelle für FDM-Fragen empfehlen?
11. Bei welchen Punkten sehen Sie Verbesserungsbedarf für die Arbeit der Servicestelle?
12. Bei welchen Punkten haben Sie die Arbeit der Servicestelle als positiv erlebt?
13. Für welche Aspekte der FDM-Thematik in Ihrem Arbeitsfeld sollten Angebote gemacht werden?

Die meisten Fragen basieren auf single- oder multiple-choice-Antwortmöglichkeiten, teilweise ergänzt durch optionale Freitextfelder. Lediglich die Fragen 8 und 11-13 sind gänzlich offene Fragen mit Freitexteingabe. Im Vergleich zur letzten Befragung von 2023 wurden bei zwei Fragen die Antwortmöglichkeiten leicht verändert: bei Frage 3 (Projektstadium) wurde die Antwortmöglichkeit "Nach formellem Ende des Arbeitszusammenhangs (Projekt, Förderung)" leichter verständlich umformuliert in "Nach Projektende (nach Abschluss oder Ablauf der Förderung)". Bei Frage 4 (Themen) wurde die Antwortmöglichkeit "Werkzeuge zur Datenaufbereitung und -auswertung" gestrichen, weil sie zu redundant zur Antwortmöglichkeit "Werkzeuge für das FDM" war. Der vollständige Fragebogen mit allen Antwortmöglichkeiten kann unter Anhang B eingesehen werden.

Die Befragung wurde über das Umfrage-Modul von eCampus, der ILIAS-Plattform an der Universität Bonn, durchgeführt. Die Umfrage wurde sowohl in deutscher, als auch in englischer Sprache erstellt. Die Umfrage war vollständig anonymisiert. Es wurden keine personenbezogenen Daten erhoben.

Die SFD dokumentiert alle Beratungen intern. Auf Grundlage dieser Dokumentationen konnte eine Liste der Email-Adressen aller 253 Beratungs-Kund*innen aus dem Zeitraum 2023-2025 zusammengestellt werden. Bei einigen Beratungsfällen erfolgte die Kommunikation nicht direkt mit den Forschenden, sondern über Partner*innen aus der Verwaltung oder anderen Service-Einheiten wie der Förderberatung, dem Onboarding oder den Fachreferaten der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB). Diese Fälle wurden aus dem Datensatz ebenso entfernt wie doppelte Einträge von Forschenden, die mehr als einmal beraten wurden, so dass 219-Email-Adressen von Forschenden verblieben.

Die Umfrage wurde jährlich im ersten Quartal durchgeführt, so dass immer die Kund*innen des vergangenen Jahres befragt wurden. Es wurde jeweils eine Benachrichtigungsmail (zweisprachig, Deutsch und Englisch) versendet, gefolgt von einer Erinnerungsmail ca. zwei Wochen später. Insgesamt haben 79 Personen an der Umfrage teilgenommen. Legt man die 219 angeschriebenen Forschenden zugrunde, entspricht dies einer Rücklaufquote von 36%.

Die Ergebnisse der deutschen und der englischen Befragung konnten jeweils als csv-Dateien aus eCampus exportiert werden. Die Aufbereitung und Auswertung der Daten erfolgte in einem Python Jupyter Notebook.²

² Die Datenbasis, sowie Erhebungs- und Auswertungsmaterialien können abgerufen werden unter <https://doi.org/10.60507/FK2/DOCM9T>

3. Auswertung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage entlang des Fragebogens dargestellt, kommentiert und eingeordnet.

3.1. Wie sind Sie auf die Servicestelle Forschungsdaten aufmerksam geworden?

Die überwiegende Mehrheit der Forschenden findet die SFD über persönliche Weiterempfehlung oder über den Webauftritt. Am häufigsten sind die Befragten über einen Hinweis von Kolleg*innen auf die SFD aufmerksam geworden (34), gefolgt von „Verlinkungen von Webseiten der Universität“ (29). Suchmaschinen (12) und Rundschreiben/Infomail (8) haben ebenfalls eine nennenswerte Bedeutung. Die „Teilnahme an einer Schulung“ (5) und der „Flyer der Servicestelle“ (2) spielen eine geringere Rolle. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass das Schulungsprogramm der SFD im Untersuchungszeitraum aus Personalgründen teilweise stark eingeschränkt werden musste.

Abbildung 1. Kanäle, über die die Befragten auf die SFD gestoßen sind (Mehrfachnennungen möglich)

In einem ergänzenden Freitextfeld wurden folgende Antworten gemacht (Formulierungen wurden teils anonymisiert):

1. *Empfehlung bei einer Veranstaltung des Graduiertenzentrums*
2. *auf Anraten [der Förderberatung]*
3. *Ich kannte die Servicestelle bereits*
4. *Weiterleitung durch die ULB*
5. *Hinweis von [der Förderberatung]*

Diese Antworten deuten darauf hin, dass die Vermittlung von Beratungsfällen von anderen zentralen Einrichtungen eine gewisse Rolle spielt. Diese Antwortmöglichkeit werden wir zukünftig im Fragebogen aufnehmen.

3.2 Welcher wissenschaftlichen Fachrichtung lässt sich Ihre Forschung (überwiegend) zuordnen?

Ein Großteil der der Befragten ordnet sich den Geisteswissenschaften zu (35), gefolgt von Naturwissenschaften (23), Sozialwissenschaften (18) und Lebenswissenschaften (12). Die Verteilung nach Fachfamilien weicht etwas von der intern dokumentierten Fachzugehörigkeit der Beratungsfälle ab, wonach im Untersuchungszeitraum Beratungen in den Sozial- und Geisteswissenschaften einerseits sowie in den Lebens- und Naturwissenschaften andererseits etwa gleich häufig durchgeführt wurden. Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind demnach in dieser Befragung etwas überrepräsentiert im Vergleich zur Grundgesamtheit aller Beratungsfälle in der SFD.

Abbildung 2: Verteilung der Befragten nach Fachfamilien (Mehrfachnennungen möglich)

3.3 In welchem Stadium befand sich das Vorhaben bzw. der Arbeitszusammenhang, für den Sie FDM-Beratung gesucht haben?

Gut die Hälfte der Befragten (39) wendete sich in der Planungsphase an die SFD. Mit fortschreitendem Projektverlauf suchten die Befragten immer seltener eine FDM-Beratung auf. Knapp ein Viertel der Befragten (18) gaben an am „Anfang der Realisierungsphase“, neun Personen „in der Mitte der Realisierungsphase“, sechs „in der Abschlussphase“ und nur eine Person „nach Projektende“ die FDM-Beratung aufgesucht zu haben. Diese Verteilung deckt sich sehr genau mit den Daten aus der internen Beratungsdokumentation der SFD. Dies ist grundsätzlich begrüßenswert, da in der Frühphase eines Projektes auch die grundlegenden Entscheidungen für ein erfolgreiches FDM im Forschungsprojekt getroffen werden sollten.

Abbildung 3: Stadium des Forschungsprojektes bei Beratungsanfrage

3.4 Zu welchen Themen des Forschungsdatenmanagements haben Sie damals Beratung oder Informationen gesucht?

Die Befragten haben Informationen zu allen Themen des FDM gesucht, jedoch mit unterschiedlicher Häufigkeit. Am häufigsten spielte die Erstellung eines Datenmanagementplans eine Rolle (30) gefolgt von der Darstellung des FDM in einem Förderantrag (24). Dies korrespondiert mit den Projektstadien (siehe oben), da es sich dabei um klassische Themen der Projektplanung handelt. Ebenfalls 24 Nennungen hat das Thema „Archivierung und Langzeitspeicherung“, gefolgt von „Daten-Infrastruktur“ und „Publikation von Forschungsdaten“ (je 22), „Datensicherung, Backup“ (16) und „Organisation von Forschungsdaten“ (15). Diese Themen betreffen die technische Umsetzung des Forschungsdatenmanagement und werden durch verschiedene IT-Dienste der SFD unterstützt. Die Themen „Rechtsfragen“, „Dokumentation von Forschungsdaten“ (je neun) und „Werkzeuge für das FDM“ (7) wurden weniger häufig ausgewählt. Diese Verteilung entspricht weitgehend der internen Beratungsdokumentation. Die große Häufigkeit der Themen „Datenmanagementplan“ und „Förderantrag“ ist darauf zurückzuführen, dass viele Forschende im Rahmen der Antragstellung entweder erstmalig mit FDM-Anforderungen konfrontiert werden und deswegen die Beratung aufsuchen, oder die SFD um ergänzendes Feedback für bereits ausformulierte Antragspassagen bitten. Da die Themen „Datenpublikation“ und „Archivierung“ sowie die Speicherstrategie (Daten-Infrastruktur, Datensicherheit) in den Drittmittelanforderungen eine entscheidende Rolle einnehmen ist es folgerichtig, dass diese ebenfalls sehr häufig in den Beratungen aufkommen. Eine auffällige Abweichung stellen Rechtsfragen dar, die in etwa jeder vierten Beratung eine Rolle spielen und von der Stichprobe der Befragten deutlich seltener genannt wurden. Möglicherweise ist dies auf die zufällige Zusammensetzung der Stichprobe zurückzuführen. Vielleicht werden in Beratungen aufkommende Rechtsfragen von den teilweise auch unter anderen Themen zugeordnet. Bspw. könnten Fragen von Urheberrecht und Lizenzierung als Unterthemen von „Datenpublikation“ verstanden werden, oder Datenschutzfragen als Aspekte von Datensicherheit.

In einem Freitextfeld haben wurden sechs ergänzende Antworten gegeben:

1. *Durchführung digitaler Datenanalyse*
2. *Allgemeiner Überblick*
3. *Datenteilung mit externen Forschern*
4. *Transkription*
5. *Interviewtranskription*
6. *Bereitstellung von Oxygen-Lizenzen*

Die Antworten 1, 4, 5 und 6 könnten als Spezifizierungen von „Werkzeugen für das FDM“ interpretiert werden. Die Antwort 3 adressiert die Herausforderung, IT-Dienste gemeinsam mit externen Partnern zu nutzen und könnte dem Thema „Daten-Infrastruktur“ zugeordnet werden.

Abbildung 4: FDM-Themen in Beratungsanfragen

3.5 Wie empfanden Sie die Reaktionszeit der Servicestelle auf Ihre Anfrage nach Unterstützung?

Die Antwortzeiten der SFD wurden erneut als sehr gut bewertet. 46 (70%) der Befragten antworteten mit „sehr schnell“ und 20 (30%) mit „angemessen“. Die Antwortmöglichkeiten „etwas verzögert“ oder „sehr verzögert“ wurden nicht ausgewählt.

Abbildung 5: Einschätzungen zur Reaktionszeit der SFD

3.6 Wie haben Sie die Beratung oder Information der Servicestelle zu Ihrem FDM-Anliegen erlebt?

Diesen Fragenkomplex haben 69 Teilnehmende beantwortet. Die Antworten für das Beratungserlebnis sind insgesamt sehr positiv. Die Aussage „Die SFD hat mein Anliegen ernst genommen“ bewerteten 90% mit „voll und ganz“ und 5% mit „im Wesentlichen ja“. Der Aussage „die SFD hat sich in den Hintergrund meines Anliegens hineingedacht“ stimmen 75% „voll und ganz“ zu und weitere 17% „im Wesentlichen“. Insgesamt 63 Personen (91%) gaben an, dass die SFD ihnen „brauchbare Hinweise für das Finden eigener Lösungen an die Hand gegeben“ hätte (46 „voll und ganz“, 14 „im Wesentlichen ja“ und drei Personen „teilweise“). Jeweils eine Person hat diese Frage mit „eher weniger“ oder „gar nicht“ beantwortet. 38 Personen gaben an, dass die SFD sie an kompetente, für ihr Anliegen besser geeignete Stellen vermittelt hätte (27 „voll und ganz“, 9 „im Wesentlichen ja“, 2 „teilweise“). Auch diese Frage hat jeweils eine Person mit „eher weniger“ oder „gar nicht“ beantwortet. 29 Personen (42%) machten bei dieser Frage keine Angabe, was damit zusammenhängt, dass in vielen Beratungsfällen keine Vermittlung an weitere Stellen notwendig war.

60 von 69 Befragten (87%) stimmten der Aussage zu, dass die SFD ihr Handlungswissen über FDM erweitert habe (35 „voll und ganz“, 20 „im Wesentlichen ja“, 5 „teilweise“). Lediglich zwei Personen wählten hier „eher weniger“, eine Person „gar nicht“ und sechs Personen machten dazu keine Angabe.

Abbildung 6: Einschätzungen zum Beratungserlebnis. Die SFD...

3.7 Haben Sie am Ende Ihr Anliegen bezüglich FDM befriedigend lösen können?

Diese Frage haben 67 Teilnehmende beantwortet. Die große Mehrheit konnte ihr FDM-bezogenes Anliegen befriedigend lösen (54% „voll und ganz“, 36% „in den wichtigen Aspekten ja“). Sechs Personen (9%) gaben an, dass „wichtige Aspekte ungelöst“ blieben und eine Person konnte ihr Anliegen „ganz und gar nicht“ lösen.

Abbildung 7: Konnte das FDM-Anliegen befriedigend gelöst werden?

3.8 Falls zutreffend: welche Aspekte Ihres Anliegens bezüglich FDM konnten am Ende nicht befriedigend gelöst werden?

Von der Freitext-Eingabe zu ungelösten Problemen haben 13 Personen Gebrauch gemacht, wobei nur 11 davon tatsächlich FDM-bezogene Probleme beschrieben haben (siehe Anhang A, Frage 8). Da die Umfrage anonymisiert erfolgte ist teilweise unklar, um welches Anliegen es sich jeweils genau handelte. Die Antworten werden im Folgenden im Wortlaut und ohne redaktionelle Überarbeitung zitiert und kommentiert.

Dreimal wurden unzureichende Möglichkeiten zur Speicherung von Forschungsdaten benannt:

1. „Datenteilung mit externen bleibt ein Problem“

Die Zusammenarbeit mit externen Projektpartner*innen auf IT-Diensten der Universität ist ein bekanntes Problem, das mit dem Identitätsmanagement der Universität und rechtlichen Fragen bei der Öffnung von Diensten verknüpft ist. Bisher erlaubt lediglich der Speicherdienst Sciebo das Teilen von Daten mit Externen im Umfang von bis zu 2TB. Aktuell arbeitet die SFD an der Einführung des Landesdienstes Coscince bzw. DataStorage.nrw als ergänzende Option zur standortübergreifenden Zusammenarbeit an größeren Datenmengen.

2. *„Zum Zeitpunkt der Anfrage war die Frage nach Langzeitarchivierung von Forschungsdaten und aktiven Systemen noch eher abstrakt; in den kommenden drei Jahren muss eine Langzeitlösung für diese beiden Datenbereiche gefunden werden.“*

Leider ist uns nicht ganz klar, was hier mit „aktiven Systemen“ gemeint ist. Für die langfristige Aufbewahrung von Forschungsdaten (üblicherweise 10 Jahre nach Projektende gemäß der guten wissenschaftlichen Praxis) bieten wir mittlerweile die Langzeitspeicherung an. Eine echte Langzeitarchivierung über die reine Sicherung von Daten hinaus ist sehr aufwändig und mit den Ressourcen der SFD nicht abzubilden. Aktuell gibt es auf NRW-Ebene eine Initiative zur digitalen Langzeitarchivierung, die diese Fälle möglicherweise zukünftig abdecken kann.

3. *„Keine uniweite Lösung für die sichere Speicherung sensibler personenbezogener Daten vorhanden“*

Anscheinend haben wir in diesem Fall nicht gut beraten, denn diese Aussage ist nicht ganz korrekt. Mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen (insb. Verschlüsselung und Zugriffskontrolle) können FDI und Sciebo grundsätzlich auch für sensible Daten genutzt werden. Was es allerdings bislang nicht gibt, ist ein Leitfaden für die Abschätzung der Schutzbedürftigkeit von Daten mit klaren Hinweisen darauf, wie diese Daten je nach Schutzstufe zu schützen sind (zulässige Speichersysteme, technische und organisatorische Maßnahmen). Die SFD ist bestrebt, gemeinsam mit Stabsstelle Informations- und Datensicherheit einen solchen Leitfaden zu erarbeiten.

Eine Person bemängelt allgemein die Rechtslage von Forschungsdaten

4. *„Die rechtliche Situation ist nicht zufriedenstellend“*

Die Unterstützung zu rechtlichen Fragen des FDM wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.2. Rechtsfragen zu Forschungsdaten

Vier Kommentare deuten darauf hin, dass die Beratung für die konkrete Ausgestaltung des FDM (noch) nicht ausreichend war:

5. *„Leider keine Hilfe bzgl. konkrete Optionen, Programme oder Workshop zur Aneignung des benötigten Wissen (kein Spezialwissen) zur Umsetzung des Vorhabens.“*
6. *„I have to prepare the data collection and see if its implementation is clear enough, I will need additional meetings with the team“*
7. *„The guidance I requested regarding the data collection phase from digital open sources was incomplete.“*
8. *„In manchen Bereichen ist die praktische Umsetzung dann doch nicht so einfach.“*

Diese Kommentare sind nicht spezifisch genug, um auf die konkreten Problemstellungen zu schließen. Die SFD hat selbstverständlich den Anspruch, Forschenden in ihren Beratungen konkrete und nützliche Hinweise zu geben. Als zentraler Dienst mit Zielgruppen in allen Disziplinen können wir jedoch nur bis zu einem bestimmten Grad Unterstützung leisten. Es gibt daher eine Grenze in der Beratungstiefe, wenn es um fachspezifische Details, methodische Feinheiten oder die direkte Mitarbeit an den Daten geht. Da diese Grenze je nach Fachhintergrund und verfügbaren zeitlichen Kapazitäten schwanken kann, ist es manchmal schwer, in dieser Hinsicht ein transparentes Erwartungsmanagement zu betreiben. Die SFD beteiligt sich gegenwärtig an einer Initiative, die eine Verzahnung von lokalen und allgemeinen Beratungsangeboten mit den dezentralen und

fachspezifischen Helpdesks der NFDI-Konsortien vorantreibt. Wir erhoffen uns dadurch perspektivisch eine höhere Verfügbarkeit von spezialisierter Unterstützung für Forschende, wenn diese benötigt wird.

Ein Kommentar bezieht sich auf die Unterstützung von Datenmanagementplänen im Rahmen von Drittmittelanträgen:

9. *„Die Präsentation dieses Themas in unserem Antrag haben wir letztlich allein gemacht“*
Der Support zu Datenmanagementplänen und FDM-bezogenen Textpassagen in Förderanträgen wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.1. Unterstützung von Datenmanagementplänen und Förderanträgen

Zwei weitere Kommentare verweisen auf organisatorische Fragen in Sonderforschungsbereichen:

10. *„Kann man nicht beurteilen, weil die Frage ob S-Projekt oder INF-Projekt besser passt, auch von der weiteren Ausgestaltung im SFB-Antrag abhängt.“*
In den vergangenen Jahren wurden von der DFG die Anforderungen an Infrastruktur- (INF-) Projekten in SFBs erhöht, was teilweise zu Unklarheiten bei der Einschätzung geführt hat, welche FDM-Maßnahmen eher im Rahmen von Service-Projekten beantragt werden sollten.
11. *„Zusammenführen des FDM zweier Standorte eines SFB. Demenstprechend ist die fehlende Lösung von Aspekten nicht der Servicestele anzulasten, sondern den unterschiedlichen Kulturen an zwei Standorten, die zu Reibung führen....“*
Wie dieser Kommentar bereits andeutet, ragt die Koordination standortübergreifender Projekte über den Kernbereich der üblichen SFD-Unterstützung hinaus. Jedoch stimmen wir uns bereits bezüglich der standortübergreifenden Exzellenzcluster eng mit den FDM-Servicestellen der betreffenden Standorte ab. Bei Bedarf können diese Vernetzung zukünftig auch bei anderen Kooperationsprojekten verstärkt anbieten.

Abschließend ist nochmals hervorzuheben, dass der überwiegende Teil der Befragten die Beratung durch die SFD insgesamt positiv bewertet hat. Die hier zusammengefassten Freitext-Antworten bündeln einzelne ungelöste oder weiterführende Problemlagen und vermitteln daher naturgemäß kein repräsentatives Gesamtbild der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot. Stattdessen visualisieren diese Freitext-Antworten vor allem die Bereiche, in denen Forschende trotz insgesamt positiver Beratungserfahrungen weiterhin strukturelle, technische oder organisatorische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement sehen.

3.9 Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Unterstützung der Servicestelle zur Lösung Ihres FDM-Anliegens?

Die 67 Befragten, die diese Frage beantwortet haben, zeigten sich größtenteils zufrieden mit der Unterstützung durch die SFD. 55 Personen, also 82 % gaben an, „sehr zufrieden“ zu sein und 11 Personen, also 16%, waren „zufrieden“. Nur eine Person war „eher unzufrieden“ und niemand wählte die Antwort „sehr unzufrieden“.

Abbildung 8: Zufriedenheit mit FDM-Beratung

3.10 Würden Sie Ihren Kolleg(inn)en die Nutzung der Servicestelle für FDM-Fragen empfehlen?

Auch die Antworten auf die Frage nach einer potentiellen Weiterempfehlung der SFD an Kolleg*innen lässt auf große Zustimmung zum Beratungsservice der SFD schließen. 66 Personen haben diese Frage beantwortet. Davon würden 62 (94%) Personen die SFD „auf jeden Fall“ weiterempfehlen und 4 Personen (4%) „unter Umständen“. Die Antwortmöglichkeiten „tendenziell eher nicht“ und „nein, auf keinen Fall“ wurden nicht ausgewählt.

Abbildung 9: Würden Sie die SFD weiterempfehlen?

3.11 Bei welchen Punkten sehen Sie Verbesserungsbedarf für die Arbeit der Servicestelle?

Diese Freitext-Frage wurde insgesamt 14 mal beantwortet (siehe Anhang A, Frage 11), wobei nur in elf Fällen tatsächlich Verbesserungsbedarf artikuliert wurde. Da die Umfrage anonymisiert erfolgte ist

jedoch unklar, um welches Anliegen es sich jeweils genau handelte, was teilweise die Einordnung der Kommentare erschwert. Die Antworten werden im Folgenden im Wortlaut und ohne redaktionelle Überarbeitung zitiert und kommentiert.

Zwei Antworten adressieren rechtliche Themen:

1. *„Clear guidelines on data ownership seem to be project-dependent. Something slightly more transparent would improve clarity.“*
2. *„Probably the two subject mentioned before: to provide insurance advice in case of data lost.“*

Die Unterstützung zu rechtlichen Fragen des FDM wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.1. Unterstützung von Datenmanagementplänen und Förderanträgen

Drei Antworten weisen auf Verbesserungsbedarf in der Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit der SFD hin:

3. *„mehr Werbung in der Uni Webseite über die Wichtigkeit der FDM und über die Arbeit der Servicestelle“*
4. *„Sichtbarkeit nach außen. Wenn man sie nicht schon vorab kennt und sucht, ist sie etwas schwer zu entdecken.“*
5. *„It should be more public, not many colleagues know about the service“*

Das Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit und Awareness wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.3. Öffentlichkeitsarbeit und Awareness

Thematisch anknüpfend beklagt ein weiterer Kommentar die fehlende Transparenz bezüglich der Zuständigkeitsbereiche unterschiedlicher Services an der Universität:

6. *„Die Abgrenzung zu anderen Institutionen der Digitalinfrastruktur wird von außen nicht immer deutlich. Wer was macht und wenn man für was braucht, überlagert sich häufig, sodass man am Ende wieder Kommunikationsstränge mit allen führt. In Einzelgesprächen und bei konkreten Nachfragen wurde mir die Zuständigkeit immer klar, aber auch, dass ich von außen chancenlos war, das zu verstehen. Vielleicht lässt sich die Selbstdarstellung der jeweiligen Institutionen an der Uni hier koordinieren.“*

Dieses Problem ist durchaus verständlich und geht gleichzeitig über den Handlungsrahmen der SFD hinaus. Die Erfahrung aus vielen Beratungen zeigt auch, dass Übersichtsangebote wie das Serviceportal der Universität häufig nicht bekannt sind. Die SFD bemüht sich, soweit wie möglich Forschende bei der Einbeziehung anderer Stellen zu begleiten und die Anliegen stellvertretend vorzubringen und zu koordinieren, z.B. bei der Bearbeitung rechtlicher Anfragen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ansprechpartnern.

Drei Befragte wünschen sich eine umfassendere Unterstützung bei DMPs und Antragspassagen:

7. *„Mehr konkrete Unterstützung bei Anträgen, z. B. Textblöcke“*
8. *„Bei unserer Anfrage konnte uns im Bereich "Bereichen Datenschutz und personenbezogene Daten" nicht geholfen werden. Wir sind an die Kolleg*innen vom Institut für Digitale Medizin am UKB weitergeleitet worden. Wir hätten uns gewünscht, dass die Service-Stelle Textbausteine zu den genannten Themen für Standard-Passagen in Anträgen liefern kann.“*
9. *„Provision of tailored template“*

Der Support zu Datenmanagementplänen und FDM-bezogenen Textpassagen in Förderanträgen wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.1. Unterstützung von Datenmanagementplänen und Förderanträgen

Zwei weitere Antworten lassen sich nicht zu gemeinsamen Themen clustern:

10. *„Bereitstellung von Lizenzen (Oxygen) + Serverkapazitäten“*

Bei der Software Oxygen handelt es sich um einen mächtigen XML-Editor mit einer Spezialisierung auf TEI-Daten und digitale Texteditionen, der im Bereich der textbasierten Geisteswissenschaften weit verbreitet ist. Die ULB hat temporär Lizenzen für Oxygen bereitgestellt, konnte dieses Angebot jedoch nicht weiterführen.

11. *„Know-how typische Größe von Forschungsdaten (Mikroskopiebilder, single cell Sequencing Daten, etc.)“*

Grundsätzlich haben die SFD-Mitglieder ein Verständnis vom Speichervolumen unterschiedlicher Datentypen. In diesem Fall scheint das jedoch nicht der Fall gewesen zu sein. Bei dieser Antwort wäre es nützlich, den Bezug zum Beratungsfall herstellen zu können.

3.12 Bei welchen Punkten haben Sie die Arbeit der Servicestelle als positiv erlebt?

Auf diese Freitext-Frage haben 28 Personen geantwortet (siehe Anhang A, Frage 12). In den Antworten finden sich einige übergreifende Themen: sechsmal wurde die **Reaktionsgeschwindigkeit** der SFD betont („schnelle Kontaktaufnahme“, „schnelle Unterstützung“, „Zeitraumen mitgeteilt und eingehalten“, „Schnelle Rückmeldung“, „schnelle Hilfe“, „schnelle Reaktionszeit“). 18 mal wurden verschiedene positive **zwischenmenschliche Eigenschaften oder Haltungen** genannt (z.B. „freundlich“, „interessiert“, „verständnisvoll“, „geduldig“, „zuverlässig“, „hilfsbereit“, „gesprächsbereit“, „aufgeschlossen“, „nahbar“, „begeistert“, „bemüht“, „offen“, „engagiert“). 15 Personen betonten auf verschiedene Weisen die **Effektivität und Qualität** der Unterstützung (u.a. „Sie sind mir eine riesige Hilfe“, „kompetente Beratung“, „Handfeste Unterstützung mit guten Ideen und Technik“, „useful information and recommendations“, „Project Support“, „Lösungsorientierung“, „gute Infos zu weiteren Informationsquellen“, „Alle haben Ihre Kompetenzen optimal eingebracht“, „zielführende Tipps für den FDM-Plan“, „the information provided was useful“, „große Expertise auf dem für uns relevanten Feld“, „[ein] gut funktionierende[s] Team“, „Ausführlichkeit der Beratung“). Zudem würdigten neun Personen den **individuellen Zuschnitt** der Beratung („interessiert an meinem Projekt“, „Eingehen auf individuelle Probleme“, „Mitarbeiter, die Zeit investieren um zu helfen“, „Sie vermitteln, dass es richtig ist, dass man zu Ihnen kommt“, „Interesse am eigenen Projekt“, „persönlich“, „Mitarbeiterinnen, die sich konkret in mein Problem hineindenken konnten“, „sehr bemüht für unsere Datensituation eine gute Lösung zu finden“, „advice customized to the project“).

3.13 Für welche Aspekte der FDM-Thematik in Ihrem Arbeitsfeld sollten Angebote gemacht werden?

Diese Freitext-Frage wurde insgesamt 18 mal beantwortet (siehe Anhang A, Frage 13), jedoch beinhalten nur 14 der Antworten Wünsche nach weiteren FDM-Angeboten. Die Antworten werden im Folgenden im Wortlaut und ohne redaktionelle Überarbeitung zitiert und kommentiert.

Zwei Personen wünschen sich dezidiert fachbezogene Angebote:

1. *„Workshops zur digitalen Geschichtswissenschaft, da das in unserem Fach noch recht nischig ist.“*
2. *„Specific data of the social sciences“*

Wie oben bereits diskutiert (3.8, Frage 8) kann die SFD als zentrale Einrichtung nur bis zu einem bestimmten Grad fachspezifische Unterstützung leisten. An der ULB wird, in Zusammenarbeit mit der SFD, ein gezieltes Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Geisteswissenschaften betrieben und weiterentwickelt. Die Schulungsangebote der SFD werden je nach Zielpublikum auf Fachfamilien zugeschnitten. Teilweise existieren auch bereits dezentrale FDM-Services oder werden aufgebaut, z.B. an der Medizinischen Fakultät (Core Facility RDM), an der Philosophischen Fakultät (BCDH) oder am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Eine immer wichtigere Rolle spielen auch die Angebote der fachspezifischen NFDI-Konsortien. Die SFD arbeitet an abgestimmten Workflows und Abstimmungen zwischen diesen Ebenen, um für jeden Einzelfall eine möglichst gute Unterstützung zu gewährleisten.

Drei Befragte benennen sehr spezifische methodisch-technische Bedarfe:

3. *„Visualisierungen von Daten“*
Datenvisualisierung ist ein eng an FDM angrenzendes Themenfeld, welches wir jedoch eher den Bereichen Auswertungsmethodik und Wissenschaftskommunikation zuordnen würden. Die SFD hat aktuell keine Kapazitäten um ein entsprechendes Angebot aufzubauen. Jedoch bieten externe Partner wie Datenkompetenzzentren und NFDI-Konsortien regelmäßig Schulungen zu Datenvisualisierung an. Es gibt auch eine große Anzahl von Selbstlernmaterialien im Internet. Die SFD wird über pragmatische Wege nachdenken, diese Ressourcen für Interessierte besser aufzubereiten und zugänglich zu machen.
4. *„Online-Ausstellungen“*
Ein System zur online-Präsentation digitaler Sammlungen ist eine Anforderung, die insbesondere in den Geisteswissenschaften regelmäßig aufkommt. An der ULB wird aktuell die Software OMEKA getestet. Falls auf dieser Basis ein zentraler Dienst aufgebaut werden kann, wird die SFD entsprechende Projekte dorthin vermitteln.
5. *„Aktive und laufende Infrastrukturen in eine statische Form zu überführen, so dass diese unabhängig, bzw. mit wenig Pflegeaufwand nach Projektende weiterlaufen können.“*
Anfragen dieser Art werden immer wieder mal an uns herangetragen. Grundsätzlich sind wir hier sehr zurückhaltend, weil der dauerhafte Betrieb digitaler Systeme unabwägbare Aufwände verursachen kann, beispielsweise wenn Systeme veralten, Sicherheitsupdates wegfallen oder Inkompatibilitäten auftreten. In der Regel empfehlen wir eine Trennung von Forschungsdaten und deren Präsentationsschicht und empfehlen, bei der Bewahrung eher einen Fokus auf die Daten zu legen.

Zwei Antworten betreffen Themenfelder, die bereits durch die SFD bearbeitet werden, aber möglicherweise durch weitere Angebote ergänzt werden könnten

6. *„Datenschutz“*
Die Unterstützung zu rechtlichen Fragen des FDM wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.2. Rechtsfragen zu Forschungsdaten

7. „Datensicherung und Backup“

Dieses Thema wird ausführlich in den Schulungen und Handlungsempfehlungen der SFD behandelt. Jedoch werden dort eher allgemeine Hinweise gegeben, etwa zur Notwendigkeit von Backups oder zur 3-2-1-Regel zur Risikominimierung. Die SFD könnte versuchen, ergänzend einen praktischen Leitfaden zu entwickeln, der je nach Speichersystem (z.B. FDI, Sciebo) konkrete Maßnahmen zur Datensicherung nahelegt.

Drei Personen wünschen sich mehr Unterstützung bei Förderanträgen

8. *„Wie oben erwähnt: Textbausteine für Standardpassagen in Anträgen o.ä. Dokumenten“*
9. *„Providing templates based on the requirements of the leading funding agencies in Germany and EU could facilitate the fast preparation of proposals“*
10. *„Spezifische Hilfe für Anträge der Hauptgeldgeber, z. B. DFG“*

Der Support zu Datenmanagementplänen und FDM-bezogenen Textpassagen in Förderanträgen wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.1. Unterstützung von Datenmanagementplänen und Förderanträgen

Eine befragte empfiehlt, die Angebote der SFD stärker zu bewerben

11. *„Mehr Sichtbarkeit schaffen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt! Vielen (mir auch vor Auftreten unseres spezifischen Problems) ist nicht einmal bewusst, welche technischen Möglichkeiten es allgemein gibt und welche Ressourcen die Universität zur Verfügung stellen kann (oder auch nicht)“*

Das Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit und Awareness wurde in unterschiedlichen Freitext-Antworten von Teilnehmenden angesprochen. Eine gebündelte Kommentierung zu diesem Thema findet sich unter 4.3. Öffentlichkeitsarbeit und Awareness

4. Diskussion wiederkehrender Freitext-Anmerkungen

Drei Themenfelder wurden von unterschiedlichen Befragten in den verschiedenen Freitext-Antworten wiederholt adressiert³. Diese Themen werden hier gebündelt kommentiert und diskutiert

4.1. Unterstützung von Datenmanagementplänen und Förderanträgen

Es wurde mehrfach der Bedarf nach Templates und Textbausteinen für Datenmanagementpläne artikuliert. Ein DMP Basistemplate sowie eine Förderer-übergreifende DMP-Guideline stellt die SFD bereits auf ihrer Website zur Verfügung. Die Beratungspraxis zeigt, dass das Nutzen dieses Templates und der Guideline zu einem verbesserten FDM-Verständnis und die wesentlichen Punkte nennenden DMP führt.

³ dies betrifft die Fragen 8 (ungelöste Aspekte, siehe 3.8), 11 (Verbesserungsbedarf, siehe 3.11) und 13 (Vorschläge für weitere Angebote, siehe 3.13)

Der Wunsch nach ausformulierten Textbausteinen ist aus Sicht der Forschenden zunächst sehr nachvollziehbar, gerade weil Drittmittelanträge häufig der Erstkontakt mit FDM-Vorgaben sind und Anträge in vielen Fällen unter Termindruck entstehen. Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass jedes Forschungsprojekt sehr individuell im Bezug auf zentrale FDM-Parameter sind, wie z.B. Datentypen und Methodik, Datenvolumen und technische Anforderungen, rechtlicher Kontext, Vorkenntnisse und verfügbare Ressourcen oder fachspezifische Vorgaben und Richtlinien. Diese Faktoren haben einen erheblichen Einfluss auf den Umgang mit Forschungsdaten und resultiere folglich in sehr unterschiedlichen DMPs. In unseren Beratungen sehen wir regelmäßig Textbausteine, die von anderen Projekten oder DMP-Vorlagen übernommen wurden, ohne dass dabei ein sinnvoller Bezug zum eigenen Projekt hergestellt wurde. In diesen Fällen entsteht aus unserer Sicht mehr Schaden als Nutzen. Gleichzeitig begleiten wir eine Vielzahl von Antragstexten, die durch die Reflektion und begründeten Entscheidungen, die die eigenständige Ausformulierung eines DMPs abverlangt, deutlich überzeugender werden.

Dennoch werden wir prüfen, ob wir zukünftig zu bestimmten Teilaspekten des FDM (z.B. Speicher- und Backupstrategie oder Datenpublikation) standardisierte Lösungen empfehlen und mit entsprechend ausformulierten Textvorschlägen unterfüttern können.

4.2. Rechtsfragen zu Forschungsdaten

Weiterhin stellt die Klärung rechtlicher Fragen zu Forschungsdaten eine zentrale Herausforderung für die FDM-Beratung dar – nicht nur an der Universität Bonn. Dies liegt allgemein an der Gesetzeslage zu Forschungsdaten, die nach wie vor mit vielen Unklarheiten behaftet ist (juristisch ungeklärte Definition von Daten, überschneidende Rechtsbereiche, unklare Urheber- und Nutzungsrechte, Spannungsfeld zwischen Offenheit und Schutz, fehlende Rechtsprechung). Aktuell liegt ein Referentenentwurf zu einem Forschungsdatengesetz auf Bundesebene vor. Es besteht Hoffnung, dass einige dieser Unklarheiten zukünftig durch diese Initiative ausgeräumt werden können.

Insbesondere in den Bereichen Datenschutz und Urheberrecht kommen in FDM-Beratungen der SFD regelmäßig Fragen auf, die sich nicht ohne weiteres beantworten lassen und eine juristische Einzelfallprüfung erfordern. Die SFD kooperiert je nach betreffendem Rechtsbereich sehr eng und vertrauensvoll mit dem Justitiariat, der Stabsstelle für Forschungsverträge und der Datenschutzbeauftragten. Dort konkurrieren diese Themen jedoch mit einem hohen Aufkommen anderer Anfragen um die häufig knappen Kapazitäten. Vor diesem Hintergrund entstehen gelegentlich Wartezeiten und es zeigen sich immer wieder Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung unklarer rechtlicher Rahmenbedingungen. Dennoch sehen wir Möglichkeiten, wie Forschende mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis noch besser unterstützt werden könnten. Diese bestehen einerseits in der Optimierung von Workflows und Übergabepunkten zwischen den beteiligten Einrichtungen, andererseits in der Bereitstellung von abgestimmten Handreichungen und Vorlagen zu bestimmten rechtlichen Fragestellungen.

4.3. Öffentlichkeitsarbeit und Awareness

Die Befragung hat an verschiedenen Stellen aufgezeigt, dass die Angebote der SFD nicht ausreichend unter den Forschenden der Universität bekannt sind. Aufmerksamkeit für FDM zu erzeugen und die SFD und ihre Dienste im Bewusstsein der Forschenden der Universität zu verankern ist eine große Herausforderung, die alle FDM-Servicestellen an Forschungseinrichtungen betrifft. Insbesondere an einer dezentralen und großen Universität ist es eine Daueraufgabe, die SFD allgemein bekannt zu machen. Vor diesem Hintergrund hat die SFD das Thema „Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit“ als zentrales Handlungsfeld ausdefiniert und in ihrer Strategie 2026 verankert. Aktuell läuft eine neue

Awareness-Kampagne in Form einer Roadshow, die durch weitere Maßnahmen ergänzt werden soll. Dennoch wird die Bekanntheit unter Forschenden eine Herausforderung bleiben, angesichts der Größe und Dezentralität der Universität einerseits und der allgemeinen Konkurrenz um Aufmerksamkeit mit anderen Themen und Angeboten andererseits.

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

An der Nutzer*innenbefragung zum Beratungsangebot der SFD haben sich 79 von 219 angeschriebenen Forschenden beteiligt, die im Zeitraum 2023-2025 durch die SFD beraten wurden. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 36%. Es haben Forschende aus allen vier Fachfamilien teilgenommen (Geistes-, Lebens-, Natur- und Sozialwissenschaften), wobei die Geisteswissenschaften den größten Teil ausmachen. Die Themen, zu denen die Befragten die SFD kontaktierten, umfassten das gesamte Spektrum des FDM, mit Schwerpunkten in den Bereichen Datenmanagementpläne und Förderanträge, Speichern Dateninfrastruktur sowie Datenarchivierung und -publikation. Die große Mehrheit der Projekte wendet sich bereits in der Planungsphase an die SFD. Das ist hilfreich für den Beratungserfolg, weil hier oft schon die entscheidenden Weichen für ein strukturiertes FDM gestellt werden.

Die Teilnehmenden haben das Beratungsangebot der SFD insgesamt als sehr positiv bewertet. Die Reaktionszeiten wurden überwiegend als sehr schnell wahrgenommen. In den Beratungen fühlten die Befragten sich ernst genommen und sind der Ansicht, dass die SFD sich in den Hintergrund ihres Anliegens hineingedacht hat. Die überwiegende Mehrheit hat angegeben, dass die SFD ihnen brauchbare Hinweise an die Hand gegeben, ihr Handlungswissen über FDM erweitert und sie – wenn zutreffend – an kompetente Stellen weitervermittelt hat. 90% der Teilnehmenden konnten ihre FDM-bezogenen Anliegen daraufhin voll und ganz oder zumindest in den wichtigen Aspekten lösen. Bis auf eine Person waren alle Beteiligten zufrieden oder sehr zufrieden mit der Unterstützung der SFD. Neben der Reaktionsgeschwindigkeit wurde die zwischenmenschliche Art, die Haltung, die Effektivität und der individuelle Zuschnitt der Beratung als positiv beschrieben. Alle Teilnehmer*innen würden die SFD ihren Kolleg*innen grundsätzlich weiterempfehlen. Das ist auch deswegen sehr erfreulich, weil der Hinweis von Kolleg*innen unter den befragten der wichtigste Informationskanal ist, über den sie auf die SFD gestoßen sind.

Neben dem positiven Feedback wurden von den Teilnehmenden jedoch auch Desiderate und Verbesserungsvorschläge artikuliert, aus denen die SFD einige Impulse für die weitere Arbeit ableiten kann:

Viele Forschende wünschen sich Textbausteine und Vorlagen für FDM-bezogene Passagen in Drittmittelanträgen. Grundsätzlich steht die SFD solchen Vorlagen skeptisch gegenüber, da diese in der Praxis häufig unreflektiert übernommen werden und damit der Qualität von Anträgen (und damit letztlich der Forschungsprojekte) abträglich sind. Dennoch wird die SFD prüfen, ob bestimmte Teile eines DMPs sinnvoll mit standardisierten Textbausteinen unterfüttert werden können, um Forschende insbesondere bei der Ausformulierung von FDM-bezogenen Antragspassagen noch besser zu unterstützen.

Die Befragung hat gezeigt, dass die Angebote der SFD noch immer nicht ausreichend unter den Forschenden der Universität bekannt sind. Das Thema „Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit“ wurde als zentrales Handlungsfeld im neuen Strategiekonzept der SFD verankert. Aktuell startet die SFD ein

Roadshow-Format, um Einrichtungen und Fachbereiche zu besuchen und mit Informationen über ihre Dienste zu versorgen.

Die Beratung zu Rechtsfragen von Forschungsdaten stellt eine Herausforderung dar, aufgrund teils unklarer Rechtslagen einerseits und aufgrund von begrenzten Support-Kapazitäten an der Universität andererseits. Um diese Lage zu lindern wird die SFD zukünftig ihre Kooperation mit den juristischen Ansprechpartner*innen weiter intensivieren und versuchen, standardisierte Workflows und Übergabepunkte zu definieren. Zudem werden wir im Rahmen dieser Kooperation versuchen, häufig auftretende Themen zu identifizieren und dafür entsprechende Handreichungen und Vorlagen zu erarbeiten.

Es ist geplant, diese Nutzer*innenbefragung weiterhin jährlich fortzuschreiben. Als Teilnehmende werden dann immer die Forschenden angeschrieben, die im abgelaufenen Jahr durch die SFD beraten wurden. Die Befragung wird weiterhin anonymisiert stattfinden, um die Teilnahmebereitschaft und die Offenheit der Antworten nicht zu beeinträchtigen. Die nächste Auswertung der Umfrageergebnisse mit einem entsprechenden Bericht soll in ca. zwei Jahren stattfinden.

Anhang

A) Ergebnistabellen aus der Nutzerbefragung

Frage 1: Wie sind Sie auf die Servicestelle Forschungsdaten aufmerksam geworden?
(Mehrfachnennungen möglich)

Suchmaschine (Google etc.)	12
Verlinkung von Webseiten der Universität	29
Rundschreiben oder Infomail aus der Universität	8
Hinweis von Kolleg*innen	34
Teilnahme an Schulung	5
Flyer der Servicestelle	2
Andere	5
ich kann mich nicht erinnern	5

n=78

Freitext-Antworten bei „Andere“:

- Empfehlung bei einer Veranstaltung des Graduiertenzentrums
- auf Anraten der Förderberatung
- Ich kannte die Servicestelle bereits
- Weiterleitung durch die ULB
- Hinweis von der Förderberatung

Frage 2: Welcher wissenschaftlichen Fachrichtung lässt sich Ihre Forschung (überwiegend) zuordnen?

(Mehrfachnennungen möglich)

Geisteswissenschaften	35
Lebenswissenschaften	12
Naturwissenschaften	32
Sozialwissenschaften	18

n=77

Frage 3: In welchem Stadium befand sich das Vorhaben bzw. der Arbeitszusammenhang, für den Sie FDM-Beratung gesucht haben?

(Einfachnennung)

In der Konzept- / Planungsphase (vor Antragstellung bzw. Beginn)	39
Am Anfang der Realisierungsphase (kurz nach Beginn des Vorhaben)	18
In der Mitte der Realisierungsphase (Umsetzung des Arbeitsprogramms)	9
In der Abschlussphase (Ergebnissicherung und Transfer)	6
Nach Projektende (nach Abschluss oder Ablauf der Förderung)	1
Keine Angabe oder nicht zutreffend	4

n=77

Frage 4: Zu welchen Themen des Forschungsdatenmanagements haben Sie damals Beratung oder Informationen gesucht?

(Mehrfachnennungen möglich)

Erstellung eines Datenmanagementplans	30
Darstellung von FDM in einem Forschungsantrag	24
Archivierung und Langzeitspeicherung von Forschungsdaten	24
Bereitstellung von Daten-Infrastruktur (Server, Speicher)	22
Publikation von Forschungsdaten	22
Datensicherung, Backup	16
Organisation von Forschungsdaten	15
Rechtsfragen (Urheberrecht, Datenschutz usw.)	9
Dokumentation von Forschungsdaten	9
Werkzeuge für das FDM	7
Anderes	6
Erstellung von Metadaten oder Suche nach Metadatenstandards	4

n=68

Freitext-Antworten bei „Anderes“:

- Durchführung digitaler Datenanalyse
- Allgemeiner Überblick
- Datenteilung mit externen Forschern
- Transkription
- Interviewtranskription
- Bereitstellung von Oxygen-Lizenzen

Frage 5: Wie empfanden Sie die Reaktionszeit der Servicestelle auf Ihre Anfrage nach Unterstützung?

(Einfachnennung)

sehr schnell	46
angemessen	20
etwas verzögert	0
sehr verzögert	0

n=66

Frage 6: Wie haben Sie die Beratung oder Information der Servicestelle zu Ihrem FDM-Anliegen erlebt?

(Matrixfrage)

	voll und ganz	im Wesentlichen ja	teilweise	eher weniger	gar nicht	keine Angabe
hat mein Anliegen ernst genommen	62	5	0	0	0	2
hat sich in den Hintergrund meines Anliegens hineingedacht	52	12	0	0	0	5
hat mir brauchbare Hinweise für das Finden eigener Lösungen an die Hand gegeben	46	14	3	1	1	4
hat mich an kompetente, für mein Anliegen besser geeignete Stellen vermittelt	27	9	2	1	1	29
hat mein Handlungswissen über FDM	35	20	5	2	1	6

erweitert						
-----------	--	--	--	--	--	--

n=32

Frage 7: Haben Sie am Ende Ihr Anliegen bezüglich FDM befriedigend lösen können?

(Einfachnennung)

voll und ganz	34
in den wichtigen Aspekten ja	24
wichtige Aspekte blieben ungelöst	6
ganz und gar nicht	1

n=67

Frage 8: Falls zutreffend: welche Aspekte Ihres Anliegens bezüglich FDM konnten am Ende nicht befriedigend gelöst werden?

Freitext-Antworten

- Zusammenführen des FDM zweier Standorte eines SFB. Demenstprechend ist die fehlende Lösung von Aspekten nicht der Servicestele anzulasten, sondern den unterschiedlichen Kulturen an zwei Standorten, die zu Reibung führen....
- Die Präsentation dieses Themas in unserem Antrag haben wir letztlich allein gemacht
- Datenteilung mit externen bleibt ein Problem
- It seems that the University does not provide insurance policy in case of data lost from broken hard-drives or PCs. - I am still not able to increase my UKB email box storage (it seems that it is not a competence of RDM). It was suggested to contact servicedesk@ukbonn.de. I contacted them several times but never got a reply.
- Kann man nicht beurteilen, weil die Frage ob S-Projekt oder INF-Projekt besser passt, auch von der weiteren Ausgestaltung im SFB-Antrag abhängt.
- In manchen Bereichen ist die praktische Umsetzung dann doch nicht so einfach.
- Zum Zeitpunkt der Anfrage war die Frage nach Langzeitarchivierung von Forschungsdaten und aktiven Systemen noch eher abstrakt; in den kommenden drei Jahren muss eine Langzeitlösung für diese beiden Datenbereiche gefunden werden.
- Keine uniweite Lösung für die sichere Speicherung sensibler personenbezogener Daten vorhanden
- Leider keine Hilfe bzgl. konkrete Optionen, Programme oder Workshop zur Aneignung des benötigten Wissen (kein Spezialwissen) zur Umsetzung des Vorhabens.
- Die rechtliche Situation ist nicht zufriedenstellend
- Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, da das Projekt schon eine längere Zeit her ist. Die Beratung hat mir aber sehr geholfen und ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken.
- I have to prepare the data collection and see if its implementation is clear enough, I will need additional meetings with the team
- The guidance I requested regarding the data collection phase from digital open sources was incomplete.

Frage 9: Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Unterstützung der Servicestelle zur Lösung Ihres FDM-Anliegens?

(Einfachnennung)

sehr zufrieden	55
zufrieden	11

eher unzufrieden	1
sehr unzufrieden	0

n=67

Frage 10: Würden Sie Ihren Kolleg(inn)en die Nutzung der Servicestelle für FDM-Fragen empfehlen?

(Einfachnennung)

ja, auf jeden Fall	62
unter Umständen	4
tendenziell eher nicht	0
nein, auf keinen Fall	0

n=66

Frage 11: Bei welchen Punkten sehen Sie Verbesserungsbedarf für die Arbeit der Servicestelle?

Freitext-Antworten:

- Mehr konkrete Unterstützung bei Anträgen, z. B. Textblöcke
- Sichtbarkeit nach außen. Wenn man sie nicht schon vorab kennt und sucht, ist sie etwas schwer zu entdecken.
- Probably the two subject mentioned before: to provide insurance advice in case of data lost.
- It should be more public, not many colleagues know about the service
- Die Abgrenzung zu anderen Institutionen der Digitalinfrastruktur wird von außen nicht immer deutlich. Wer was macht und wenn man für was braucht, überlagert sich häufig, sodass man am Ende wieder Kommunikationsstränge mit allen führt. In Einzelgesprächen und bei konkreten Nachfragen wurde mir die Zuständigkeit immer klar, aber auch, dass ich von außen chancenlos war, das zu verstehen. Vielleicht lässt sich die Selbstdarstellung der jeweiligen Institutionen an der Uni hier koordinieren.
- war alles optimal
- mehr Werbung in der Uni Webseite über die Wichtigkeit der FDM und über die Arbeit der Servicestelle
- Bei unserer Anfrage konnte uns im Bereich "Bereichen Datenschutz und personenbezogene Daten" nicht geholfen werden. Wir sind an die Kolleg*innen vom Institut für Digitale Medizin am UKB weitergeleitet worden. Wir hätten uns gewünscht, dass die Service-Stelle Textbausteine zu den genannten Themen für Standard-Passagen in Anträgen liefern kann.
- Provision of tailored template
- Bereitstellung von Lizenzen (Oxygen) + Serverkapazitäten
- Ich habe bislang keinerlei Kritik.
- Know-how typische Größe von Forschungsdaten (Mikroskopiebilder, single cell Sequencing Daten, etc.)
- da die Anforderungen zukünftig sicher weiter steigen werden, sollte dies bei der Stellenplanung berücksichtigt werden
- Clear guidelines on data ownership seem to be project-dependent. Something slightly more transparent would improve clarity.

Frage 12: Bei welchen Punkten haben Sie die Arbeit der Servicestelle als positiv erlebt?

(Freitext)

Freitext-Antworten:

- Die Kollegin war überaus freundlich, interessiert an meinem Projekt, verständnisvoll für meine vielen Anfängerfragen und geduldig bei Verständnisproblemen in einem mir fremden Feld. Ohne ihre Ratschläge und die Kontakte, die sie mir vermittelt hat, hätte ich einige meiner Probleme nicht lösen können!
- sehr freundlich und zuverlässig auch wenn nicht immer sofort Zeit zur Bearbeitung da war, wurde der Zeitrahmen mitgeteilt und eingehalten (meist 2-3 Tage)
- In allen, Sie sind mir eine riesige Hilfe, vielen Dank!
- Einehen auf individuelle Probleme, klare Kommunikation
- Schneller Kontaktaufnahme, sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter, die Zeit investieren um zu helfen
- kompetenter, freundlicher Umgang! sehr gesprächsbereit!
- Freundliches, aufgeschlossenes, flexibles Entgegenkommen. Handfeste Unterstützung mit guten Ideen und Technik.
- I've got useful information and recommendations about how to share, store and back-up meta data.
- Project support
- Ich habe immer den Eindruck, dass Sie sehr daran arbeiten, die "Bringschuld" umzukehren: Also nicht der/die Forschende muss dankbar sein, wenn sein Problem verstehbar wird, sondern Sie vermitteln, dass es richtig ist, dass man zu Ihnen kommt. Die Forschungsstelle zeigt in meiner Wahrnehmung Interesse und Lösungsorientierung, ohne ihren Wissens- und Erfahrungsvorsprung belehrend einzusetzen.
- Interesse am eigenen Projekt und kompetente Beratung
- gute Infos zu weiteren Informationsquellen
- Alle haben Ihre Kompetenzen optimal eingebracht,
- kompetenz und die schnelle Unterstützung
- Sehr nahbar, persönlich, hilfsbereit
- Schnelle Rückmeldung
- Weitervermittlung Freundliche und schnelle Hilfe
- schnelle Reaktionszeit, zielführende Tipps für den FDM-Plan
- Generally, the information provided was useful
- Sehr engagierte und begeisterte Mitarbeiterinnen, die sich konkret in mein Problem hineindenken konnten und eine große Expertise auf dem für uns relevanten Feld (gerade auch in Bezug zu unserem spezifischen Fachbereich und Vorhaben) hatten
- Sehr engagiert und freundlich, sehr bemüht für unsere Datensituation eine gute Lösung zu finden und uns dabei zu begleiten.
- sehr bemüht
- stets sehr freundliche Zusammenarbeit und große Hilfsbereitschaft
- Sehr zuverlässige, offene und hilfsbereite Kommunikation von einem zusammen gut funktionierenden Team habe ich besonders positiv erlebt.
- Hilfsbereitschaft
- Freundlichkeit und Ausführlichkeit der Beratung.
- Sehr engagiert
- Technical implementation advice customized to the project

Frage 13: Für welche Aspekte der FDM-Thematik in Ihrem Arbeitsfeld sollten Angebote gemacht werden?

Freitext-Antworten:

- Workshops zur digitalen Geschichtswissenschaft, da das in unserem Fach noch recht nischig ist.
- Ich glaube die Angebote sind da, es fehlt nur wie immer die Zeit bzw. de Wille, Diese zu nutzen....
- Spezifische Hilfe für Anträge der Hauptgeldgeber, z. B. DFG.
- Visualisierungen von Daten
- Advise PhDs about archiving and long-term storage of research data
- Specific data of the social sciences
- Einführung und was ist FDM sowie Uni Bonn spezifische Möglichkeiten für FDM.
- Online-Ausstellungen
- Wie oben erwähnt: Textbausteine für Standardpassagen in Anträgen o.ä. Dokumenten
- Datenschutz
- Erstellung von Dateien nach FAIR-Prinzipien für Speicherung und Veröffentlichung
- Providing templates based on the requirements of the leading funding agencies in Germany and EU could facilitate the fast preparation of proposals
- Mehr Sichtbarkeit schaffen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt! Vielen (mir auch vor Auftreten unseres spezifischen Problems) ist nicht einmal bewusst, welche technischen Möglichkeiten es allgemein gibt und welche Ressourcen die Universität zur Verfügung stellen kann (oder auch nicht)
- Bisläng keine offenen Wünsche. Wir werden wahrscheinlich nun in Zukunft enger mit der Servicestelle zusammenarbeiten.
- Datensicherung und Backup
- Aktive und laufende Infrastrukturen in eine statische Form zu überführen, so dass diese unabhängig, bzw. mit wenig Pflegeaufwand nach Projektende weiterlaufen können.
- mehr Workshops und konkrete Softwarebereitstellung, da es an der Uni Bonn für Doktorand*innen weder Mittel noch Software zur Umsetzung von Projekten bereitgestellt werden.
- More models for bibliographical databases Illustrating entries with book covers still protected by copyright (requiring permissions from publishers) is a major obstacle

B) Fragebogen der Nutzerbefragung

B.1 Deutsche Version

1. Wie sind Sie auf die Servicestelle Forschungsdaten aufmerksam geworden?

- Suchmaschine (Google etc.)
- Verlinkung von Webseiten der Universität
- Rundschreiben oder Infomail aus der Universität
- Hinweis von Kolleg*innen
- Teilnahme an Schulung
- Flyer der Servicestelle
- ich kann mich nicht erinnern
- Andere

2. Welcher wissenschaftlichen Fachrichtung lässt sich Ihre Forschung (überwiegend) zuordnen?

- Geisteswissenschaften
- Lebenswissenschaften
- Naturwissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Keiner dieser Fachrichtungen

3. In welchem Stadium befand sich das Vorhaben bzw. der Arbeitszusammenhang, für den Sie FDM-Beratung gesucht haben?

- In der Konzept- / Planungsphase (vor Antragstellung bzw. Beginn)
- Am Anfang der Realisierungsphase (kurz nach Beginn des Vorhaben)
- In der Mitte der Realisierungsphase (Umsetzung des Arbeitsprogramms)
- In der Abschlussphase (Ergebnissicherung und Transfer)
- Nach Projektende (nach Abschluss oder Ablauf der Förderung)
- Keine Angabe oder nicht zutreffend

4. Zu welchen Themen des Forschungsdatenmanagements haben Sie damals Beratung oder Informationen gesucht?

- Erstellung eines Datenmanagementplans
- Datensicherung, Backup
- Dokumentation von Forschungsdaten
- Werkzeuge für das FDM
- Bereitstellung von Daten-Infrastruktur (Server, Speicher)
- Archivierung und Langzeitspeicherung von Forschungsdaten

- Publikation von Forschungsdaten
- Darstellung von FDM in einem Forschungsantrag
- Rechtsfragen (Urheberrecht, Datenschutz usw.)
- Organisation von Forschungsdaten
- Anderes

5. Wie empfanden Sie die Reaktionszeit der Servicestelle auf Ihre Anfrage nach Unterstützung?

- sehr schnell
- angemessen
- etwas verzögert
- sehr verzögert
- keine Angabe

6. Wie haben Sie die Beratung oder Information der Servicestelle zu Ihrem FDM-Anliegen erlebt?

Die Servicestelle...

	voll und ganz	im Wesentlichen ja	teilweise	eher weniger	gar nicht	keine Angabe
hat mein Anliegen ernst genommen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hat sich in den Hintergrund meines Anliegens hineingedacht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hat mir brauchbare Hinweise für das Finden eigener Lösungen an die Hand gegeben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hat mich an kompetente, für mein Anliegen besser geeignete Stellen vermittelt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hat mein Handlungswissen über FDM erweitert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Haben Sie am Ende Ihr Anliegen bezüglich FDM befriedigend lösen können?

- voll und ganz
- in den wichtigen Aspekten ja
- wichtige Aspekte blieben ungelöst
- ganz und gar nicht

8. Falls zutreffend: welche Aspekte Ihres Anliegens bezüglich FDM konnten am Ende nicht befriedigend gelöst werden?

Antwort:

9. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Unterstützung der Servicestelle zur Lösung Ihres FDM-Anliegens?

- sehr zufrieden
- zufrieden
- eher unzufrieden
- sehr unzufrieden

10. Würden Sie Ihren Kolleg(inn)en die Nutzung der Servicestelle für FDM-Fragen empfehlen?

- ja, auf jeden Fall
- unter Umständen
- tendenziell eher nicht
- nein, auf keinen Fall

11. Bei welchen Punkten sehen Sie Verbesserungsbedarf für die Arbeit der Servicestelle?

Antwort:

12. Bei welchen Punkten haben Sie die Arbeit der Servicestelle als positiv erlebt?

Antwort:

13. Für welche Aspekte der FDM-Thematik in Ihrem Arbeitsfeld sollten Angebote gemacht werden?

Antwort:

B.2 Englische Version

1. How did you become aware of the Research Data Service Center?

- Search engine (Google, etc.)
- Links on university websites
- Circular or info email from the university
- Advice from colleagues
- Information at training events
- research Data Service Center flyer
- I cannot remember
- Other

2. Which scientific discipline can your research (mostly) be assigned to?

- Humanities
- Life Sciences
- Natural Sciences
- Social Sciences
- None of these disciplines

3. At what stage was the project or work context for which you sought research data management (RDM) advice?

- In the conceptual/planning phase
- At the beginning of the implementation phase
- In the middle of the implementation phase
- In the completion phase
- After the end of the project
- No information or not applicable

4. What aspects of RDM did you seek advice or information on at that time?

- Creation of a data management plan
- Data backup and security
- Documentation of research data
- Tools for RDM
- Available/desired data infrastructure (servers, storage)
- Archiving and long-term storage of research data
- Publication of research data
- Presentation of RDM in a research proposal
- Legal issues (copyright, data protection, etc.)
- Organization of research data
- Other

5. How did you experience the response time of the Service Center to your request for support?

- very fast
- appropriate
- somewhat delayed
- very delayed
- I don't remember

6. How did you experience the advice or information provided by the Service Center on your RDM issue?

The Service Center...

	completely	essentially yes	partly	rather less	not at all	hard to say / not applicable
took my issue seriously	<input type="radio"/>					
understood the background of my issue	<input type="radio"/>					
provided me with useful advice for finding my own solutions	<input type="radio"/>					
referred me to competent entities that were better suited to handle my issue	<input type="radio"/>					
expanded my knowledge of RDM practices	<input type="radio"/>					

7. Were you able to satisfactorily resolve your RDM issue in the end?

- yes, completely
- yes, in the important aspects
- no, important aspects remained unsolved
- no, not at all

8. If applicable: what aspects of your RDM issue remained unresolved?

Answer:

9. How satisfied were you overall with the support provided by the Service Center in addressing your RDM request?

- very satisfied
- satisfied
- rather dissatisfied
- very dissatisfied

10. Would you recommend the use of the Service Center for RDM questions to your colleagues?

- yes, definitely
- possibly
- rather not
- no, definitely not

11. In which areas do you see a need for improvement in the work of the Service Center?

Answer:

12. In which areas have you experienced the work of the Service Center as positive?

Answer:

13. What aspects of RDM in your discipline / field of work should be addressed, eg. what specific solutions should be provided?

Answer:

C) Erhebungsmaterialien zur Durchführung der Nutzerbefragung

C.1: Email mit Aufruf zur Teilnahme an der Befragung

Betreff: Nutzer:innenbefragung Servicestelle Forschungsdaten | Research Data Service Center User Survey

Antwort-An: forschungsdaten@uni-bonn.de

CC: forschungsdaten@uni-bonn.de

BCC: Teilnehmende

(See below for the English translation)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie haben im vergangenen Jahr das Beratungsangebot der Servicestelle Forschungsdaten an der Universität Bonn in Anspruch genommen.

Wir möchten Sie gerne um Ihr Feedback zu unserer Beratungsleistung bitten um zu erfahren, ob die Beratung hilfreich war und wo eventuell Verbesserungsmöglichkeiten für uns liegen. Lob und Kritik sind uns gleichermaßen willkommen!

Wir bitten Sie herzlich, sich ca. 5 Minuten Zeit für unsere Online-Umfrage zu nehmen:

https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_svy_2924229.html

Die Erhebung und Auswertung der Daten erfolgen anonymisiert und nach den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Christian Bittner

Dear Sir or Madam, dear colleagues,

Last year, you utilized the consulting service of the Research Data Service Center at the University of Bonn. We would like to kindly ask for your feedback to understand whether the service was helpful and to identify potential areas for improvement. We welcome both praise and criticism!

We sincerely ask you to take approximately 5 minutes of your time to complete our online survey:

https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_svy_2927392.html

The collection and evaluation of data will be conducted anonymously and in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Federal Data Protection Act (BDSG).

Thank you very much for your support!

Christian Bittner

C.2 Erinnerungsmail zur Teilnahme an der Befragung

Betreff: Reminder: Nutzer:innenbefragung Servicestelle Forschungsdaten | Research Data Service Center User Survey

Antwort an: forschungsdaten@uni-bonn.de

CC: forschungsdaten@uni-bonn.de

BCC: Teilnehmende

(See below for the English translation)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Kürzlich haben wir Sie per E-Mail gebeten, an unserer Online-Umfrage zum Beratungsangebot der Servicestelle Forschungsdaten teilzunehmen. Leider haben bis heute nur wenige Personen unsere Fragen beantwortet. Für eine sinnvolle Auswertung benötigen wir jedoch eine deutlich höhere Zahl von Teilnahmen.

Wir möchten daher all jene, die bislang noch keine Gelegenheit hatten, die Fragen zu beantworten, erneut bitten uns Feedback zu geben.

Das Ausfüllen der Umfrage dauert nur wenige Minuten und hilft uns enorm weiter.

https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_svy_2924229.html

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Christian Bittner

Dear ladies and gentlemen, dear colleagues,

Recently, we sent an email asking you to take part in our online survey on the consultation service of the Research Data Service Center. Unfortunately, until now, only few of you have participated. However, in order to be able to carry out a meaningful evaluation of our service, we would need a significantly higher number of participants.

We would therefore like to kindly ask everyone who has not yet had the opportunity to fill out the survey, to do so and give us feedback about our service.

Participating in the survey will only take a few minutes of your time but will be very helpful for us.

https://ecampus.uni-bonn.de/goto_ecampus_svy_2927392.html

Thank you very much for your support!

Christian Bittner